

TROBOS DE AMOR, CATALANS

PER CANTAR Á LAS NOYAS LOS FADRINS QUÉ LAS ESTIMAN.

1.

*Uns trobos te vull cantá
prenda hermosa del meu cort;
ab paraulas graciosas
te vull esplicá lo amor.*

Com que yo soch Catalá
y formál com lo primé
no'm puch canssá de estimá,
y aquí al mitx de aquest carré
uns trobos te vull cantá.

Ets tú lo milló tresort
que en la vida he conegut:
vals mes que la plata y ort,
y de amor me tens perdut
prenda hermosa del meu cort.

Te voldria di unas cosas
mol mes dolssas que la mel,
frescas lo mateix que rosas:
te dich angelét del Cel
ab parauletas graciosas.

Es tan gran lo meu amor,
que no'm pot gũañà niugú
per mes que tingui 'l cort fort:
ya hu sens « maca » sols á tú
te vull explica lo amor.

2.

*Ab la guitarra á la ma
vinch á cantarte de nit,
te vull dir mil amoretas:
¡ ay cuan sofreix lo meu pit!!...*

Tot lo que tú 'm fas pená
ab tota la fé tu juru
pero sènsse mes jurá
á casa teva am deturu
ab la guitarra á la ma.

Dirás que soch atreuit
de trencarte la dormida;
pero com soch dessidit,
conssól de la meva vida
vinch á cantarte de nit.

Tens las mans tan petitetas
que 'm van fè quedá encantát;
son bonicas y blanquetas,
y avuy ab formalitát
te vull dir mil amoretas.

Vay perdre tot lo sentit
cuan vay repará 'l teu cos,
que á mes de sè tan petit
es primét y mol graciós,
¡ ay cuan sofreix lo meu pit!!...

3.

*Los teus cabells son de ort fi:
me encantá la teva veu
los teus ulls son dos miralls
que á dintre y vey lo cor meu.*

Ets un ñermos serafi
que al aire yo at vey bolá,
y sempre am miras á mí,
y al véuret tinch de esclamá;
los teus cabells son de ort fi.

Lo que 'm sabria mes greu
lo no sentirte sovin,
y sempre suplico á Dèu
que yo at puga aná sentin;
me encantá la teva veu.

Yo corro boscos y avalls
per veure la cara teva
que 'm fá passá mil treballs:
y per mí nineta meva,
los teus ulls son dos miralls.

Mon cor dia y nit se creu
que tú 'ls meus sospirs reculls:
tu ets blanqueta com la neu:
cuan me miro yo 'ls teus ulls
á dintre y vey lo cor meu.

4.

*Yo ne estaré mol contén
si acás tú surts al balcó,
mol milló podrás senti
com te cánto la canssó.*

No at mous del meu pensamen
y 'l que at dich es mol segú:
ara que no passa gent
sols pugui véuret á tú
yo ne estaré mol conten.

Aquell « si » que espero yo
me aurias de contestá:
ara es mol bona ocasió
per poguerma aconssolá
si acás tú surts al balcó.

Per Dèu, déixat de dormí,
escólta la meva veu,
no 'm fassis ya mes pati;
si agüaitas angelét mèu
mol milló 'm podrás senti.

Ets la llum de ma ilusió,
ets lo que vey mes aprop
y sento tanta dulssó
que la boca 's torna arrop
cuan te cánto la canssó.

5.

*La nit és mol fresca y pura
solét te estich aguardán:
cuan me reparo la lluna
sembla que te estich mirán.*

Me ha dit lo cort ab dolssura
que an aquet carré 'm deturés,
y observo sense locura
que 'ls estels brillan mol mes,
la nit es mes fresca y pura.

Ya veus que vay estimán
hasta 'l carré que tú vius ;
podrias aná agüailán,
y per véure com sonrius
solét te estich aguardán.

Soch home sense fortuna,
no me aconsola ningú ;
de cosa sols ne vull una :
¡ Ay si at pogues tindre á tú
cuan me reparo la lluna.

Dihuen que 'l Sol es brillán
que ab lo Sol tot lo mon creix
y també mon amor gran,
y al mirá com resplandeix
sembla que te estich mirán.

6.

*Vay alguna matinada
al cam alegre y hermós :
am sembla que at vey , hermosa
entre mitx de tantas flós.*

La campiña mol me agrada,
y lo Sol veurer surtí
y com brilla la rosada ;
á veurer si at trobo allí
vay alguna matinada.

Si ans podem uní los dos
com desitjo , desseguida,
ab un cariño amorós
passarém la nostre vida
al cam alegre y hermós.

Com tú 'm semblas una rosa
sempra sento ton oló :
cuan mon cor dorm y reposa
ab los sospirs que fay yó,
am sembla que at vey , hermosa.

Soch un amant virtuós,
y per tú tinch un jardí
mol balssámich y olorós ;
tú serás la reina allí
entre mitx de tantas flós.

7.

*No sossego nit ni dia
no dormo ni un sol momen
te tinch sempre á totas horas
dintre del meu pensamen.*

Yo busco sempre alegría
y no la trobo ab ningú
perque tinch una manía
que si no 't puch véure á tú
no sossego nit ni dia.

Tinch uns ratos de torment
cuan penso que ets tan bonica
y que vals per mes de cent :
No sossego gens ni mica ;
no dormo ni un sol moment.

Yo ploro y tú may no ploras
de tan fort que at duch lo amor ;
tú potsé may no me enñoras,
y yo ficada al meu cort
te tinch sempre á totas horas.

Per tú visch yo solamen ;
tots som fills de Adan y Eva :
y mol alegre y contén
també at tinch yo filla meva
dintre del meu pensament.

8.

*Cuan dichós será aquell dia
que yo at donaré la má ;
cuanta sor tindria yo
si aixó pogués se demá.*

Pot sé ton cor no sabia
lo que « yo te estimi tan » ;
estimarte mes voldria,
per aixó yo estich cantán
« Cuan dichós será aquell dia. »

100
Mol me agrada lo estimá
pero es á tú solamen;
per aixó parlo tan clá:
ya voldria se al momen
que yo at donaré la ma.

No estrañis que digui aixó;
sols tu dich perque 'm convé,
si fay com á obligassió:
si ya fossis ma mullé
cuanta sort tindria yo.

¡Y cuán arriba á tardá
aquell momen delissió!!...
Yo ya no 'm puch agüantlá,
Jesus, que fòra dichós
si aixó pogués se demá.

9.
*Adeu prenda ressalada
angelét lo mes hermós,
me despedeixo de tú,
á Déu prego per tots dos.*

Potsé que ya estás canssada
de escoltà los meus clamors;
commoute aquesta vegada:
te dich ab sospirs y plors
adeu prenda ressalada.

Confio se tan dichós
com qui mol ho puga sé;
yo soch dóssil y amorós;
ya veus que sempre at diré
« angelét lo mes hermós. »

Com me conto un poch segü
que tú me estimas un poch,
ya no me espanta ningú;
y ab lo cor com si fos foch
me despedeixo de tú.

« Déu del Cel, vos dich á vos
que am feu felís junt ab ella
que aixís yo viuré ab repós. »
Ya hu sens resplanden estrella
á Déu prego per tots dos.

FI.

(*Es propietat de Joan Grau.*)

En casa Joan Grau hi ha gran assortit de romanssos, sainetes, historias
y llibres de lanse, y se donan á preus mol cómodos.

REUS : IMP. Y LIB. DE NARCIS ROGA. — 1866.

GON-RECCIÓ
Manuel Macadó